

Revista de Ciencias Sociales

Editorial

Economía, empresa, sociedad y educación: Alianzas necesarias para crear valor compartido en entornos mediados por la transformación digital y la inteligencia artificial...

En el contexto actual de profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, las ciencias sociales se erigen como un campo fundamental para comprender las dinámicas que configuran la vida contemporánea. Esas transformaciones surgen en parte, como señalan Castells y Himanen (2014), por la sociedad de la información, la cual ha modificado no solo los modelos productivos y formas de organización socioeconómicas, sino también la forma de interacción social, política y cultural, situando a la innovación tecnológica en el centro del desarrollo.

En el ámbito económico los desafíos son cada vez más complejos: La globalización digital redefine las cadenas de valor y, simultáneamente, exige una revisión de las estructuras tradicionales de crecimiento. Al respecto, Stiglitz (2019) advierte que la desigualdad persiste como un obstáculo estructural haciendo necesario un capitalismo progresista que priorice la equidad y el bienestar social sobre los intereses individuales. Todo ello en un contexto donde emergen nuevas oportunidades para la creación de valor en entornos mediados por la Inteligencia Artificial (IA).

La inclusión de la IA en el desarrollo de estos procesos puede ser altamente transformadora si se aborda desde una perspectiva que priorice el bienestar humano, la sostenibilidad y la equidad social, acompañada de marcos éticos y regulatorios que garanticen su uso responsable, protejan los derechos humanos y prevengan riesgos como el sesgo algorítmico, la pérdida de empleos o el aumento de desigualdades. No obstante, muchas naciones tienen dificultades para acceder a las herramientas de la inteligencia artificial, lo que pone de relieve la **necesidad de cooperación y solidaridad internacional para cerrar la brecha de la IA en los países en desarrollo** (Naciones Unidas, 2024).

En todo ese contexto, las empresas deben integrar objetivos sociales y ambientales en su estrategia principal para innovar, crecer y ganarse la confianza de la sociedad, no solo como un requisito estratégico sino también como un compromiso ético, reconociendo que la competitividad del futuro se vincula estrechamente con la creación de valor compartido y la importancia de generar beneficios económicos al mismo tiempo que se aportan soluciones a las necesidades sociales (Porter y Kramer, 2019). Para ello, se destaca la importancia de una

educación que fomente conocimientos y habilidades en esas áreas, una cultura de innovación y un liderazgo que busque constantemente nuevas oportunidades para beneficiar a la sociedad y a los negocios al mismo tiempo, alineando los objetivos organizacionales con las necesidades sociales y medioambientales.

Este Vol. XXXI, Número Especial 12-2025 de la Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve), titulado: **Economía, empresa, sociedad y educación: Alianzas necesarias para crear valor compartido en entornos mediados por la transformación digital y la inteligencia artificial**, reúne contribuciones que examinan estas problemáticas desde perspectivas interdisciplinarias. Al respecto, reconocidos investigadores de España, México, Cuba, Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Venezuela, presentan artículos que abordan la intersección entre economía, empresa, sociedad y educación en el marco de la transformación digital, con énfasis en cómo la investigación académica puede contribuir al diseño de políticas públicas y a la toma de decisiones estratégicas en organizaciones públicas o privadas.

En primer lugar, se presenta el artículo titulado: “Human interaction: Dissipative structure and will to power”, una contribución en inglés de los autores Montoya Carvajal, Garcés Giraldo y Giraldo, que estudia la relación entre la entropía y el concepto de voluntad de poder, con el objetivo de ofrecer una perspectiva sobre la transformación de la realidad basada en la relación entre ciencia y filosofía.

A continuación, se presenta un grupo de 6 artículos relacionados con variables económicas a nivel global y problemas actuales del desarrollo. El primero, se trata del artículo de los investigadores Reyes-Ortiz y Martín-Fiorino, cuyo propósito fundamental es establecer una síntesis conceptual acerca de tres temas relacionados: Política económica, crecimiento económico y fundamentos de la dinámica relacionada con la generación de bienestar y desarrollo económico-social sostenible. Luego, el artículo de la autoría de Rivera Velasco, Landaburu Mendoza, Jacho Sánchez y Castellano Montiel, estima en qué medida el índice de capital humano influye en la productividad del Ecuador y su renta per cápita, utilizando técnicas de integración de datos longitudinales para series de tiempo dentro del período 1950 – 2019. De igual manera, en el contexto ecuatoriano, los investigadores Enríquez-Loaiza, Cercado-Jiménez y Enríquez-Loaiza, analizan los efectos diferenciados de las remesas en el desarrollo económico y social del Ecuador, dado que las mismas representan una fuente significativa de ingresos para amplios sectores de la población, generando efectos diversos en las esferas económica y social.

Posteriormente, los autores Escobar De la Cuadra y Buenaño Guerra, presentan una investigación cuyo objetivo principal es proponer estrategias de competitividad fundamentadas en el análisis empírico del efecto del ROE y el ROA en la rentabilidad y sostenibilidad de las Mipymes ecuatorianas durante el período 2018-2022. Y, finalmente, desde México, se presenta la contribución de Hernández-Gracia, Duana Avila, Estrada Bárcenas y Martínez Muñoz, quienes analizan la orientación emprendedora en Hidalgo-México a través de la percepción de actores participantes en emprendimientos, con el fin de reconocer la situación actual y señalar algunas oportunidades para su atención.

Seguidamente, se presenta un grupo de artículos relacionados con variables económicas a nivel sectorial, considerando las industrias del turismo, agricultura, acuicultura y vinícola. En ese orden, se presenta el estudio de Mercado Suárez, Romero Borre y Maldonado, en el cual se analiza el papel del turismo en la reducción de la pobreza en el departamento del Magdalena, Colombia, desde un enfoque teórico multidimensional. Adicionalmente, los autores Gamero-Tafur, Meza-Martínez y Escobar-Espinoza, presentan una investigación cuyo objetivo es identificar los principales obstáculos que limitan la habilidad para innovar en empresas agroindustriales colombianas.

Luego, Inca-Falconí, Reinoso-Muñoz, Mantilla-Cabrera y Vimos-Buenaño, describen la comercialización de productos agrícolas en la región de Chimborazo, Ecuador, destacando el

contexto sociocultural en el que se produce ese proceso y su prospectiva. También desde Ecuador, los autores Jarrin, Jayar, Barragán y Rogel, analizan las políticas y estrategias para la preservación del sector acuícola aplicadas por empresas camaroneras en la Provincia de El Oro, enmarcado dentro del paradigma positivista, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de campo. Por otra parte, al ser México considerado uno de los principales productores vitícolas en América Latina, y Colombia en crecimiento dentro del sector, los autores Martínez Garcés y Díaz Nieto estudian la sostenibilidad de estos negocios bajo prácticas de ecogerencia y biocentrismo que contribuyan al respeto y preservación de su entorno.

Para finalizar esta sección, se presentan artículos que disertan sobre prácticas empresariales y educativas específicas, tales como el presentado por Calanchez Urribarrí, Velázquez Castro, Padrón y Méndez, cuyo objetivo fue analizar la incidencia de las habilidades gerenciales en la co-creación de valor educativo a través del *marketing* disruptivo en el sector universitario peruano. Asimismo, los autores Arévalo Ascanio, Navarro Claro y Quintero Quintero, analizan la influencia de la espiritualidad en las decisiones estratégicas de gerentes autodidactas en el sector comercial de Ocaña-Colombia, entendiéndola como un conjunto de valores éticos y trascendentes que puede servir como guía en ese proceso.

Seguidamente, los autores Moreno Morán, Insuasti Castelo, Naranjo Vaca y Ordóñez Barberán, presentan una reflexión crítica cuyo objetivo es reinterpretar los aspectos éticos y políticos del liderazgo digital, a través de un estudio descriptivo, con una mirada que toma en consideración la teoría del liderazgo empresarial de mayor divulgación académica en el mundo latinoamericano. Luego, en el marco de la economía digital que está transformando relaciones laborales, se presenta la contribución de los investigadores Cueva Estrada y Sánchez-Bayón, la cual busca analizar los niveles de felicidad laboral durante el teletrabajo en Ecuador, considerando dimensiones como productividad, equilibrio vida-trabajo y niveles de estrés.

Por otra parte, los autores Carbal Herrera, Bustillo Castillejo y Márquez Carrascal, presentan una investigación que analiza el gobierno corporativo en el sector salud colombiano, centrándose fundamentalmente en entidades promotoras de salud e Instituciones prestadoras de servicios de salud. Por último, de los autores Bustos Acevedo, García Guiliany, Paz Marcano y Montero Bula, se presenta un artículo cuyo objetivo es analizar la gestión inicial de costos de proyectos en empresas del sector de la construcción en México, para lo cual se tomó la fase de estimación del costo inicial, al desarrollo de ocho proyectos de construcción de obras civiles en la empresa Lean Construction de México.

En el segundo bloque, se presentan artículos relacionados con la dinámica en entidades relacionadas con la educación, en un contexto de creciente incorporación de tecnologías educativas. Tal es el caso del trabajo de los autores Illescas Espinoza, Nugra Betancourth, Santana Estrella y Sancho López, quienes exploran el estado del arte en el contexto de la transformación digital, analizando tendencias, retos y oportunidades. El artículo de los autores Tuquinga-Cercado, López-Ramírez, Gutiérrez-Aguayo y Delgado-Fajardo, analiza los beneficios y deficiencias de la inteligencia artificial en la formación de estudiantes universitarios, en un contexto donde la integración progresiva de tecnologías basadas en IA ha promovido el desarrollo de entornos formativos más adaptativos, interactivos y centrados en el estudiante.

Una contribución adicional la presentan los investigadores Chávez Vera, Espinoza Melendez, Alderete Velita y Monaca Ormeño, quienes analizan la adaptación universitaria de estudiantes becados en universidades privadas, proponiendo un modelo de mediación basado en la Teoría de la Autodeterminación. Por su parte, Llanga Vargas, Huaraca Morocho, Guacho Tixi y Andrade Cuadrado, exhiben una investigación que tiene como objetivo debatir los aspectos teóricos esenciales para el desarrollo de un programa educativo de salud y bienestar integral mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Por su parte, Rojas Sánchez, Pérez Paredes y Martínez Suarez, identifican los referentes teóricos conceptuales que sustentan el

diseño de un modelo pedagógico híbrido en la educación superior a distancia y/o virtual, toda vez que la misma ha experimentado grandes transformaciones a partir de la utilización de tecnologías digitales en los procesos de formación académica.

De la autoría de Santillán Espinoza, Reinoso Muñoz, Morales León y Minga León, se presenta una investigación descriptiva que busca interpretar los significados e importancia que han adquirido las habilidades blandas para una educación superior desde la perspectiva holística, particularmente, en el desempeño pedagógico. En esa misma temática, los autores Ponce Ceballos, Martínez Iñiguez, Montinola y Aviña Camacho, buscan identificar recomendaciones para la mejora de la formación universitaria desde la perspectiva de egresados de una universidad pública estatal de México. Por su parte, Ordóñez Gutiérrez y Pérez Almager, presentan, para el caso ecuatoriano, el diseño de una estrategia pedagógica orientada al desarrollo de prácticas pre profesionales con enfoque intercultural en la carrera de Educación General Básica de la Universidad Técnica de Manabí.

Asimismo, relacionados con esa temática, y dada la creciente influencia de la inteligencia artificial y las herramientas digitales en los procesos académicos, se presentan los trabajos de Noroño Sánchez, Vilchez Pirela y Meriño Córdoba, que se propone analizar la hermenéutica y la contrastación como herramientas multiparadigmas y multimétodos que pueden enriquecer la escritura científica, facilitando una comprensión más profunda y crítica de los fenómenos estudiados; y, el de Isea-Argüelles, Romero-Fernández y Aldana-Zavala, quienes disertan sobre la eficacia de la formación en competencias investigativas dirigida a docentes noveles que trabajan en modalidad virtual en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDÉS), Ecuador. Asimismo, Vallejo Sierra y Pirela Morillo presentan un artículo que tiene por objetivo analizar las prácticas de ciencia abierta realizadas por parte de investigadores colombianos del área de Ciencias Sociales, considerando que la misma intenta dar respuesta a algunas de las deficiencias del sistema científico actual.

Por su parte, Carrillo Ortega, De La Hoz Suárez, Guim Bustos y Ayala Rada, evalúan el desempeño docente en una institución ecuatoriana de educación superior, realizando un análisis normativo con enfoque en la mejora continua. Adicionalmente, Novillo-Montoya, Vélez-Mendoza, Cervantes-Martínez y Valdés-Cabodevilla, destacando que el contexto universitario presenta desafíos únicos debido a la alta autonomía y las intensas demandas intelectuales y emocionales que enfrentan los docentes, presentan una investigación que analiza la influencia del ambiente laboral en la salud mental de los docentes de la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador.

Considerando que la educación superior necesita desprenderse de métodos y enfoques pedagógicos tradicionales que suelen fomentar una actitud pasiva en el estudiante, los autores Ureña Villamizar, Vargas-Velásquez, Fernández Delgado y Zapata Molina, analizan la gamificación y el aprendizaje basado en retos en la educación superior. En el mismo contexto educativo, desde Colombia, los investigadores Acosta Carrillo y Gallardo Natera presentan una investigación que tiene como objetivo determinar cómo el Departamento del Atlántico garantiza el acceso a la educación inclusiva a las personas en condición de discapacidad.

Adicionalmente, Henríquez-Coronel, Henríquez-Coronel y Trampuz-Reyes presentan un estudio, con enfoque cuantitativo, que tiene como objetivo analizar la actitud ante la ciencia y los factores que intervienen en la actitud STEM en estudiantes de Educación Básica Superior y Bachillerato ecuatorianos. Finalmente, en este grupo, se presenta el trabajo de los investigadores Marin-Rodríguez, Carreño-Cisneros, Neri-Ayala y Lioo-Jordán, cuyo objetivo fue evaluar cómo el liderazgo transformacional impacta en la cultura organizacional de trabajadores de educación universitaria, en este caso, del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en Huacho, Lima-Perú.

En el último bloque de este número, se presentan artículos diversos que responden a

temáticas sociales de gran relevancia, entre las cuales destacan la responsabilidad social y la ética empresarial. Al respecto, Galarza Torres, Carrillo Punina, Fernández Lorenzo y Armijos Robles analizan las dimensiones dominantes en la implementación de la responsabilidad social en 19 cooperativas del segmento uno, según la percepción de los gestores de responsabilidad social.

Asimismo, Tipán Tapia, Terán Herrera, Montero Berru y Molina Díaz, comprueban que la implementación efectiva de políticas de Responsabilidad Social Organizacional tiene un impacto positivo y significativo sobre la eficiencia logística y ambiental en la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. Por su parte, Fortich Mesa, Morales Acosta, Romero Lázaro y Urzola Berrio, analizan patrones en el contenido de las noticias empresariales, entre 2021 y 2025, con menciones a conductas escandalosas o controversiales para identificar tendencias de la ética empresarial en las empresas de moda, la cual se ha consolidado como un pilar fundamental de la Responsabilidad Social Corporativa, especialmente en industrias con alta visibilidad.

En esa misma temática, Romero-Carazas, Panta-Medina, Fernández-Fernández y Jara-Ortega, presentan un estudio que se enfocó en determinar la influencia de la ética en la transparencia del contador público peruano, utilizando modelos estructurales en una investigación con enfoque cuantitativo y correlacional. Por otra parte, el artículo de Luna Morán, Manjarrés Tete, De La Hoz Suárez y Salazar García, se propone analizar la política social del Estado colombiano sobre la agenda 2030, asociada a la gestión presupuestal de la Costa Caribe.

Desde Ecuador, Hernández Amaguaya presenta un artículo que analiza las perspectivas culturales que inciden en la aceptación de la fisioterapia como tratamiento en ese país. Por su parte, los autores Niebles Mejía, Mejía Amador y Jiménez Vasco, disertan sobre la necesidad de comprender, dentro de las relaciones de trabajo y empleo, la salud mental como componente de la seguridad y salud en el trabajo, llegando a niveles de lograr un trabajo digno y estable para los trabajadores.

Lozano Rodríguez, Muñoz Muñoz, Serna y Posada Orrego, analizan los cambios en la dinámica migratoria internacional en Cartago (Valle del Cauca, Colombia) en los años 2009, 2015 y 2023, a partir de un enfoque inferencial basado en la caracterización sociodemográfica de hogares con experiencia migratoria. También desde Ecuador, García Castro, Guillen de Romero, Ortiz Baque y Guerra Rincón, analizan la condición socio familiar de la comunidad LGBTIQ+ en Portoviejo-Ecuador, mediante una metodología de carácter cuantitativa que emplea métodos bibliográfico, analítico y estadístico. Finalmente, los autores Navarro Yepes, Morales-Cuadro, Ojeda-Pertuz y Fontalvo-Villanueva, presentan una investigación cuyo objetivo fue validar psicométricamente la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik en privados de libertad en Barranquilla-Colombia, considerando los factores asociados al riesgo suicida en este contexto.

Como equipo editorial, reiteramos nuestro compromiso con la difusión de investigaciones de alta calidad que no solo describen fenómenos sociales, sino que también proponen alternativas y soluciones en el marco de crear valor compartido en entornos mediados por la transformación digital y la inteligencia artificial. Asimismo, es de destacar la labor del equipo de árbitros, colaboradores y de todo el Comité Editorial, quienes velan por mantener la calidad en cada uno de los artículos publicados.

Invitamos a la comunidad científica a reflexionar críticamente sobre los desafíos aquí planteados y a continuar enriqueciendo el debate global desde la pluralidad y el rigor académico.

Referencias bibliográficas

Castells, M., y Himanen, P. (2014). Models of development in the global information age: Constructing an analytical framework. In M. Castellss y P. Himanen (Eds.)

- Reconceptualizing development in the global information age (pp. 7-28). Oxford University Press.
- Naciones Unidas (2024). Desafíos globales: Inteligencia artificial (IA). *Naciones Unidas*. <https://www.un.org/es/global-issues/artificial-intelligence>
- Porter, M. E., y Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. *Harvard Business Review* (January/February). 62-77. <https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value>
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton & Company.

Dra. Ana Acosta de Mavárez
Doctora en Ciencias Gerenciales
Profesora Titular e Investigadora
Universidad del Zulia (Venezuela).
Editora Invitada de la Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)
E-mail: anmavarez10@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7983-4531>